

O IMPACTO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO INCT GNSS NAVAER

MARIA CAROLINE ALVES GARCIA¹
TAYNÁ APARECIDA FERREIRA GOUVEIA²
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO³
CRISLAINE MENEZES DA SILVA⁴

¹FCT UNESP – mc.garcia@unesp.br 1

²FCT UNESP – tayna.gouveia@unesp.br 2

³FCT UNESP - galera.monico@unesp.br 3

FCT UNESP - crislaine.menezes@unesp.br 4

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) é um programa de destaque na área de Ciência e Tecnologia no Brasil, com o objetivo de desenvolver conhecimento de alto nível nas fronteiras do conhecimento. O INCT GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) no Suporte à Navegação Aérea, aprovado na chamada INCT 16/2014, é um projeto de seis anos que iniciou em janeiro de 2017. GNSS-NavAer passou a ser a forma como o mesmo é denominado na mídia em geral. O mesmo foi prorrogado por mais dois anos e 3 meses. Está inserido no tema "Controle e Gerenciamento de Tráfego Aéreo" e envolve diversas instituições, incluindo a que coordena: Unesp Câmpus de Presidente Prudente, em parceria com o INPE, ITA, IAE, PUC-Rio, UFRGS, UTFPR (Campus Santa Helena e Apucarana), IFSP Campus Presidente Epitácio, e com apoio financeiro do CNPq, CAPES e FAPESP. O INCT GNSS-NavAer tem desempenhado um papel crucial no entendimento da dinâmica da ionosfera, que afeta os sistemas de navegação que devem ser precisos e confiáveis, com aplicações em agricultura de precisão, veículos autônomos e navegação aérea, além de investigar técnicas de mitigação. Seu impacto é evidente em pesquisas, projetos e publicações que contribuem diretamente para o avanço da tecnologia GNSS. O INCT GNSS-NavAer de acordo com o site do INCT [1], possui uma equipe totalizando 103 membros, dos quais 14 são mulheres. Esses membros estão engajados em diferentes níveis e funções, sendo: 2 Coordenadores, 4 Pós-Doutorandos, 45 Doutorandos, 19 Mestres, 12 Graduandos, 5 Membros do Comitê Gestor, 4 Técnicos de Laboratório, 6 Bolsistas da Fapesp, 1 Bolsista Unesp, 4 Líderes de Laboratório Associado e 3 Apoios Técnicos. Nos últimos dois anos, o INCT GNSS-NavAer tem investido esforços na divulgação científica, adotando uma abordagem proativa e utilizando redes sociais como meio eficaz para atingir uma audiência mais ampla com uma linguagem mais simples. A participação em eventos acadêmicos, workshops e simpósios destaca seu compromisso em compartilhar conhecimento na área de Geodesia Espacial e a tecnologia GNSS, haja vista que o INCT se insere dentro da área de Geodésia que se vincula com o GEGE (Grupo de Estudos em Geodésia Espacial). Desta forma, a divulgação científica do INCT está inserida no contexto da Geodésia e do GEGE. Espera-se que a divulgação científica torne essa ponte entre a ciência e a sociedade mais ampla. A Divulgação Científica tem pelo menos 2 séculos de história, acabando por responder e informar interesses diversos. Com o passar do tempo, sua importância e metodologias têm sido aprimoradas assim como visto em [2], e, acabou por ganhar destaque, especialmente entre os cientistas à medida que a ciência e o discurso científico foram questionados e até mesmo distorcidos. Inspirando-se nas palavras de Louis Pasteur “*Os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para humanidade!*” [3] é possível enfatizar que a ciência é para a sociedade, portanto, é necessário divulgar a ciência. Com a citação de Carl Sagan “*Nessa ótica, conhecimento requer rigor científico, difusão científica e aplicação social e tecnológica*”, complementa-se a essencialidade de tal debate, onde se desmistificará algo complexo, transformando-se em uma compreensão coletiva [4]. Já Vogt lembra que a divulgação científica deve levar em consideração as mudanças nos padrões de consciência, onde afirma “*Trata-se da finalidade da criação e da geração de conhecimento por meio da formulação de conceitos abstratos e, ao mesmo tempo,*

por paradoxal que pareça, tangíveis e concretos..”[5]. Um dos destaques da divulgação do INCT se integra como o GEGE, que explora temas relacionados com as Ciências Geodésicas, que estuda a forma, dimensão e o campo gravitacional da Terra, todos variando com o tempo. Para a divulgação, utiliza-se ativamente as redes sociais, incluindo Instagram, LinkedIn, X e Facebook, bem como outras plataformas de comunicação online, para compartilhar os conteúdos relacionados com a Geodésia, mas que se insere no INCT GNSS NavAer. Para a criação utiliza-se plataformas como o Canva, Photoshop e Clip Studio Paint, dando uma liberdade artística e criativa para o material produzido. Na plataforma do Facebook, iniciada efetivamente em 2015, as divulgações se inserem na página do GEGE (<https://www.facebook.com/share/RKd5iDcxSRzbRDUh/>). Já o Instagram, criado em 2022, também no contexto do GEGE, conta com 1167 seguidores atualmente (2024) [6] (<https://www.instagram.com/gege.unesp/>). No Instagram é possível perceber o maior engajamento dos usuários quando utiliza-se vídeos, com recriação de alguns memes que estão em alta. Por exemplo, um que finalizou recentemente, que tinha como como de partida o “Eu sou... e é claro...” (<https://www.instagram.com/reel/C5Yw7SfugKu/?igsh=NnNqMGkyNmhqMzRz>), teve um engajamento muito bom e acima da média, atingindo algo em torno de 342 curtidas com mais de 5 mil contas alcançadas. Por fim, vale ressaltar que estão crescendo as redes, e com elas também o maior número de informações sobre ciências, atingindo o público leigo e com conteúdo mais fácil de entender, além de ser divertido. Na Tabela 1 mostra-se o número de seguidores atualmente nas redes sociais em que o INCT GNSS NavAer interage com o público, ou seja, via a página do GEGE. É importante destacar que até hoje, a postagem mais visualizada foi um vídeo mostrando que o Planeta Terra é um Geoide, onde contou com 284 mil visualizações, 34 mil curtidas, 300 comentários, 90 compartilhamentos e 3,8 mil salvo como favoritos.

Tabela 01: Número de redes sociais e seguidores das mesmas com indicação do ano de criação

Redes sociais	Seguidores	Ano de Criação
Facebook	13.000	2015
Instagram	1167	2022
X	7	2022
LinkedIn	39	2022
Tiktok	36	2024

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: INCT; Divulgação Científica; Sociedade;

Referências

[1] **Equipe — GNSS-NavAer.** Disponível em: <<https://inct-gnss-नावर.fct.unesp.br/pt/equipe.php>>.

[2] **FIOCRUZ.INTRODUÇÃO à Divulgação Científica.** Disponível em:
<https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/divulgacao-cientifica-mooc/apresentaaa/2187>.

[3] **PASTEUR, L. Os benefícios da ciência não são... Louis Pasteur.** Disponível em:
<<https://www.pensador.com/frase/MjQzNjUxNA/>>.

[4] **Divulgação científica e inteligência coletiva.** Disponível em: <<https://jornal.ufg.br/n/111359-divulgacao-cientifica-e-inteligencia-coletiva>>.

[5] **Folha de S.Paulo - TENDÊNCIAS/DEBATES** Carlos Vogt: A espiral da cultura científica - 24/07/2003. (2003, julho 24). Com.br. <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniaofz2407200308.htm>

[6] **Instagram.** Disponível em: <<https://www.instagram.com/gege.unesp/>>.